

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

O‘ZBEK TILINI XORIJIY TIL SIFATIDA O‘QITISHDA SHAXSGA YONALTIRILGAN YONDASHUVDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOSLIKLARI

Xurramova Charos Akmal qizi

Fan va texnologiyalari universiteti, O‘zbek tili va adabiyoti o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada Yevropa davlatlari, Amerika Qo‘shma Shtatlari, Afrika va Osiyo xalqlari tomonidan ma‘qullanib, Ona tili ishtirokisiz chet tilini o‘rganishda unumli foydalanib kelinayotgan GPA (Growing Participant Approach) haqida ma‘lumotlar berib o‘tilgan. GPA ning yutuqlari foydalanish imkoniyatlari tahlil etilgan.*

Kalit so‘zlar: *Metod, yondashuv, GPA, Growing Participant Approach, shaxsni rivojlantirishga yo‘naltirilgan yondashuv, Greg Tomson, ikkinchi tilni o‘zlashtirish (SLA).*

Hozirgi kunda Taraqqiyot strategiyasi doirasida Yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaratilgan ezgu intilish va harakatimiz hal qiluvchi bosqichga ko‘tarilmoqda. Binobarin bu yo‘lda xalqimizning necha asrlik boy tarixini ko‘hna va serqirra madaniyatini o‘zida mujassamlashtirgan -o‘zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro‘ - e’tiborini tubdan oshirish yosh avlodni vatanparvarlik milliy an‘ana va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash davlat tilini hayotga to‘laonli tatbiq etish borasida bir necha ishlar islohotlar olib borilmoqda.

O‘zbek tilini chet tili sifatida o‘qitish jarayonida o‘qituvchi ko‘pincha barcha zamonaviy talablarga javob beradigan metod va usullarning yetishmasligi (resurslarning) bilan bog‘liq qator muommalarga duch keladi. Bu ayniqsa, turkiy tillarda so‘zlashmaydigan auditoriya haqida gap ketganda to‘g‘ri keladi, masalan, ingliz va o‘zbek tillarining kelib chiqishi va Grammatik xususiyatlaridagi farqlar o‘quvchilar o‘rtasida ham semantika, ham gapning, butun matnning mantiqiy tuzulishi nuqtai nazaridan ko‘plab savollar tug‘diradi¹.

Chet tillar o‘qitilishida metodlarni tatbiq etish uzoq davrlardan boshlangan, prinsiplar esa nisbatan yangiroq metodik terminlardandir. Chet til o‘qitish metodikasida “metod” termini asosan uch ma‘noni bildiradi: birinchidan, metodika tarixidagi butun bir yo‘nalish (tarjima metodi, to‘g‘ri metod, qiyosiy metod, aralash metod); ikkinchidan, yuqoridagi yo‘nalish tarkibiga kiruvchi o‘qitish sistemasi (masalan, Fransua Guen metodi, Harold Palmer metodi, Maykl Uest metodi v.b); uchinchidan, Muallim va o‘quvchining o‘zaro bog‘langan faoliyati usuli (tanishish, mashq qilish va qo‘llash metodlari)ga bo‘linadi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, tarixan metodlar to‘rt guruhga birlashtirilib, ularning nomlariga “tarjima”, ”to‘g‘ri (yoki tarjimasiz)”, “qiyosiy (yoki ongli-qiyosiy)”, “aralash” so‘zlarini aniqlovchi sifatida qo‘shib aytiladi².

¹ Adilova S. A. Issues of teaching uzbek as a foreign language in andragogy. Ilmiy tadqiqot va jamiyat muammolari. 56-b.

² J. Jalolov. Chet til o‘qitish metodikasi. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, 2012.

Ona tili ishtirokisiz chet tilni o'rgatishga intilishlar to'g'ri metod, induktiv metod, tabiiy metod kabi terminlar bilan yuritila boshlangan. Shu metod sifatida talqin qilinayotgan GPA metodi ham vositachi tilsiz o'rgatishga mo'ljallagandir.

Butun dunyoda yuz berayotgan axborotlar almashinuvini tezlashishi turli millat va elatlar o'rtasida o'zaro muloqotga bo'lgan ehtiyojini orttirib yubordi. Buning natijasida hozirgi kunda o'zbek tilini o'rganish istagida bo'lgan xorijliklar soni kundan kunga ortib bormoqda. Bu maqolada biz o'zbek tili o'qituvchilari, markaz trenerlari, o'zbek tili o'rgatuvchilariga o'z faoliyatini samarali va izchillik bilan olib borishda xorijlik o'rganuvchilar tomonidan ma'qullanayotgan Growing Participator Approach (GPA -shaxsni rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuv) metodi haqida ma'lumot berib o'taman.

Bu metod amerikalik tilshunos olim Greg Tomson tomonidan yaratilgan. U umumiy tilshunoslik faniga qiziqishi tufayli Blackfoot (Siksika) tilini o'rganishga kirishadi. Bu tilda gaplashuvchi xalq hozirda Shimoliy Amerikaning shimoliy-g'arbiy tekisliklarida istiqomat qilishadi. Bu tilda gaplashuvchilarning nutqini tushunish va madaniyatini o'zlashtirish uchun O'sib borayotgan ishtirokchini rovida til o'rganish usullarini tatbiq eta boshlaydi. Shundan so'ng, U turli joylarda missioner sifatida borib, shu yer mahalliy xalqining madaniyati va tilini o'zlashtiradi. U ikkinchi tilni o'zlashtirish (SLA) bo'yicha o'z tajribalari asosida (o'sib borayotgan ishtirokchi) shaxsni rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuvni ishlab chiqadi. Keyinchalik AQSHning Alberta universitetida SLA bo'yicha Doktorlik ishini taqdim etdi(2000)³.

O'zbek tilini chet tili sifatida o'qitish jarayonida o'qituvchi ko'pincha barcha zamonaviy talablarga javob beradigan metod va usullarning yetishmasligi (resurslarning) bilan bog'liq qator muommolarga duch keladi. Bu ayniqsa turkiy tillarda so'zlashmaydigan auditoriya haqida gap ketganda to'g'ri keladi, masalan, ingliz va o'zbek tillarining kelib chiqishi va Grammatik xususiyatlaridagi farqlar o'quvchilar o'rtasida ham semantika, ham gapning, butun matnning mantiqiy tuzulishi nuqtai nazaridan ko'plab savollar tug'diradi.

Bu metodning afzalliklari tilni o'qitish va o'rgatishda tilni o'rganayotgan participator (qatnashuvchi-) uning ichida yashash tamoyiliga asoslanadi.

Bu metodning o'rgatib berish jarayonida tarbiyachi (nusturer) va o'rganuvchi (participator) bir biriga notanish shaxslar tanlanadi.

O'sib borayotgan ishtirokchilar yondashuvi (GPA) Greg Tomson tomonidan yaratilgan ikkinchi tilni o'zlashtirish uchun muqobil paradigmadir. [1] GPAda maqsad tilni o'zlashtirish emas, balki vaqt o'tishi bilan doimiy ravishda o'sib borayotgan yangi jamiyat hayotida ishtirok etishdir. Shunday qilib, GPA til o'rganuvchi o'rniga "o'sib borayotgan ishtirokchi" va o'qituvchi o'rniga "tarbiyachi" terminologiyasidan foydalanadi. Nazariy jihatdan, GPA Lev Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy nazariyasiga asoslanadi, ayniqsa Jeyms Vertsch tomonidan talqin qilingan. Bu, xususan, inson aqliy hayotining vositachilik xususiyatini va o'sish zonasi sifatida qayta belgilangan proksimal rivojlanish zonasini o'z ichiga oladi. Ikkinchi ta'sir - nutqni tushunish va ishlab chiqarishni psixolingvistik o'rganish. Uchinchi ta'sir - foydalanishga asoslangan tilshunoslik. Lingvistik antropologiya bilan bog'liq turli sohalar (o'ziga xoslik nazariyasi, xushmuomalalik nazariyasi, nutq tahlili, amaliyot jamoalari, figurali dunyolar va boshqalar) ham rol o'ynaydi. Pedagogika tilida GPA yondashuv, usul va texnikani o'z ichiga oladi.

³ R.Noguera Mas, G.Baigatova. Growing Participator Approach: Our Experience as Amharic Students and Teachers of Spanish and Russian Languages. Procedia-Social and Behavioral Sciences 178, 169-174 p-2015.

Boshida til o'rganishga kelgan odam guruhdagilarni ko'rganda o'zini tashqaridagi inson, gruppaga a'zosi sifatida his qilmaydi. Gruppaga esa u ishtirokchi uchun mezbonlik vazifasini bajaradi. Boshida odam o'zini ular bilan birgadek his qilmaydi, lekin keyinroq o'rganish jarayonida mezbon madaniyat bilan tanishib uning a'zosiga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida (Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi PF-5850-son Farmoni)
2. "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida (Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi, PF-6084-son Farmoni)
3. Adilova S. A. Issues of teaching uzbek as a foreign language in andragogy. Ilmiy tadqiqot va jamiyat muammolari. 2023. 56-b.
4. J. Jalolov. Chet til o'qitish metodikasi. Toshkent. 2012.
5. R. Noguera Mas, G. Baigatova. Growing Participator Approach: Our Experience as Amharic Students and Teachers of Spanish and Russian Languages. Procedia-Social and Behavioral Sciences 178, 169-174 p-2015.